

RELAÇÃO ENTRE DISBIOSE INTESTINAL E A PROGRESSÃO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA: EVIDÊNCIAS RECENTES

Relationship Between Intestinal Dysbiosis and Chronic Kidney Disease Progression: Recent Evidence

Relación entre la Disbiosis Intestinal y la Progresión de la Enfermedad Renal Crónica: Evidencia Reciente

Artigo de revisão

DOI: [10.5281/zenodo.14968533](https://doi.org/10.5281/zenodo.14968533)

Recebido: 24/02/2025 | Aceito: 02/03/2025 | Publicado: 04/03/2025

Marcela de Godoy Carvalho Duque

Graduanda em medicina

Centro Universitário Maurício de Nassau, Recife, Brasil

curriculosmedi@gmail.com

Gisele Neves da Silva

Graduanda em Medicina

Centro Universitário Maurício de Nassau, Recife, Brasil

giselenevesesilva@gmail.com

Igor Silva de Castro Lima

Graduando em Medicina

UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil

igor.castro.081@ufrn.br

Maria Luiza de Freitas Tapety Oliveira

Graduanda em Medicina

UNINOVAFAPI - Centro Universitário Uninovafapi, Teresina, Brasil

malutapety@gmail.com

Carlos Henrique de Souza Bandeira

Graduando em Medicina

Centro Universitário Maurício de Nassau, Recife, Brasil

carloshenriquesouzab14@gmail.com

Isabela Medeiros Barreto Campello

Graduanda em Medicina

Faculdade Pernambucana de Saúde - FPS, Recife, Brasil

isabelaamedeiros@gmail.com

Tatyane Targino Morais

Graduanda em Medicina

Centro Universitário Unifacisa, Campina Grande, Brasil

tatyane.morais@maisunifacisa.com.br

Ricardo de Sá Alencar e Moraes
Graduando em Medicina
Centro Universitário Maurício de Nassau, Recife, Brasil
ricardo.moraes@gmail.com

Ana Clara Colin Palhares
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Unifacisa, Campina Grande, Brasil
anaclaracpalhares@gmail.com

Davi Ricardo Santos Costa de Oliveira
Graduando em Medicina
Universidade Potiguar (UNP), Natal, Brasil
Davimedunp@gmail.com

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.*

RESUMO

A doença renal crônica (DRC) é uma condição progressiva caracterizada pela perda gradual da função renal, sendo um problema de saúde pública global. Estudos recentes indicam que a disbiose intestinal, um desequilíbrio na microbiota intestinal, contribui para a progressão da DRC por meio da inflamação sistêmica, aumento da permeabilidade intestinal e acúmulo de toxinas urêmicas, como o indoxil sulfato e o p-cresil sulfato. O objetivo deste estudo foi revisar as evidências científicas sobre a influência da disbiose intestinal na progressão da DRC e suas potenciais abordagens terapêuticas. Foi realizada uma revisão narrativa da literatura com busca nas bases de dados PubMed e Scopus, utilizando descritores relacionados à microbiota intestinal e DRC. A análise dos 20 estudos selecionados revelou que a disbiose intestinal está associada à piora da função renal, aumento do estresse oxidativo e desenvolvimento de complicações metabólicas e cardiovasculares. Estratégias terapêuticas, como o uso de prebióticos, probióticos e transplante de microbiota fecal, demonstraram potencial para modular a microbiota intestinal e reduzir os impactos negativos da disbiose na DRC, porém ainda há necessidade de estudos clínicos mais robustos para validar essas intervenções. A revisão confirma a interdependência entre intestino e rim, destacando que a modulação da microbiota pode ser uma abordagem promissora para retardar a progressão da DRC. Conclui-se que a compreensão dos mecanismos fisiopatológicos da disbiose intestinal na DRC é essencial para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas eficazes, sendo necessário um maior aprofundamento científico para a implementação clínica dessas abordagens.

Palavras-chave: Doença renal crônica; Disbiose intestinal; Microbiota; Inflamação; Toxinas urêmicas.

ABSTRACT

Chronic kidney disease (CKD) is a progressive condition characterized by the gradual loss of renal function, representing a global public health issue. Recent studies indicate that intestinal

dysbiosis, an imbalance in gut microbiota, contributes to CKD progression through systemic inflammation, increased intestinal permeability, and the accumulation of uremic toxins such as indoxyl sulfate and p-cresyl sulfate. This study aimed to review the scientific evidence on the influence of intestinal dysbiosis on CKD progression and its potential therapeutic approaches. A narrative literature review was conducted using the PubMed and Scopus databases, with descriptors related to gut microbiota and CKD. Analysis of the 20 selected studies revealed that intestinal dysbiosis is associated with worsening renal function, increased oxidative stress, and the development of metabolic and cardiovascular complications. Therapeutic strategies such as prebiotics, probiotics, and fecal microbiota transplantation have shown potential in modulating gut microbiota and mitigating the negative effects of dysbiosis in CKD; however, further robust clinical studies are needed to validate these interventions. The review confirms the gut-kidney axis interaction, highlighting that microbiota modulation could be a promising approach to slowing CKD progression. It is concluded that understanding the pathophysiological mechanisms of intestinal dysbiosis in CKD is essential for developing effective therapeutic strategies, requiring further scientific research for clinical implementation.

Keywords: Chronic kidney disease; Intestinal dysbiosis; Microbiota; Inflammation; Uremic toxins.

RESUMEN

La enfermedad renal crónica (ERC) es una condición progresiva caracterizada por la pérdida gradual de la función renal, representando un problema de salud pública mundial. Estudios recientes indican que la disbiosis intestinal, un desequilibrio en la microbiota intestinal, contribuye a la progresión de la ERC a través de la inflamación sistémica, el aumento de la permeabilidad intestinal y la acumulación de toxinas urémicas como el sulfato de indoxilo y el sulfato de p-cresilo. Este estudio tuvo como objetivo revisar la evidencia científica sobre la influencia de la disbiosis intestinal en la progresión de la ERC y sus posibles enfoques terapéuticos. Se realizó una revisión narrativa de la literatura en las bases de datos PubMed y Scopus, utilizando descriptores relacionados con la microbiota intestinal y la ERC. El análisis de los 20 estudios seleccionados reveló que la disbiosis intestinal está asociada con el deterioro de la función renal, el aumento del estrés oxidativo y el desarrollo de complicaciones metabólicas y cardiovasculares. Estrategias terapéuticas como el uso de prebióticos, probióticos y el trasplante de microbiota fecal han demostrado potencial para modular la microbiota intestinal y mitigar los efectos negativos de la disbiosis en la ERC; sin embargo, aún se requieren estudios clínicos más sólidos para validar estas intervenciones. La revisión confirma la interacción entre el intestino y el riñón, destacando que la modulación de la microbiota podría ser un enfoque prometedor para frenar la progresión de la ERC. Se concluye que comprender los mecanismos fisiopatológicos de la disbiosis intestinal en la ERC es esencial para desarrollar estrategias terapéuticas eficaces, siendo necesaria una mayor investigación científica para su aplicación clínica.

Palabras clave: Enfermedad renal crónica; Disbiosis intestinal; Microbiota; Inflamación; Toxinas urémicas.

INTRODUÇÃO

A doença renal crônica (DRC) é uma condição progressiva caracterizada pela perda gradual da função renal, afetando milhões de pessoas em todo o mundo. Estudos recentes indicam

que a disbiose intestinal, um desequilíbrio na microbiota intestinal, está diretamente associada à progressão da DRC, favorecendo a inflamação sistêmica e o acúmulo de toxinas urêmicas (Cigarran Guldris et al., 2017; Mihai et al., 2018). Essas toxinas, como o indoxil sulfato e o p-cresil sulfato, resultantes do metabolismo microbiano, aceleram o declínio da função renal e contribuem para complicações cardiovasculares e metabólicas (Rysz et al., 2021; Kanbay et al., 2018).

A relação entre microbiota intestinal e DRC também envolve um aumento da permeabilidade intestinal, permitindo a translocação de endotoxinas para a circulação sistêmica e agravando o estado inflamatório crônico (Glorieux et al., 2020; Plata et al., 2019). Fatores como dieta inadequada, uso prolongado de antibióticos e disfunção renal avançada podem impactar negativamente a microbiota intestinal, exacerbando a progressão da doença (Bian et al., 2022; Lopes et al., 2018).

Diante desse contexto, estratégias terapêuticas que visam a modulação da microbiota intestinal, como o uso de prebióticos, probióticos e transplante de microbiota fecal, emergem como potenciais alternativas para minimizar os efeitos deletérios da disbiose na DRC (Yang & Tarnig, 2018; Meijers et al., 2018). No entanto, ainda há necessidade de estudos clínicos mais robustos que validem essas abordagens e definam protocolos terapêuticos eficazes (Tsuji et al., 2024).

O presente estudo tem como objetivo revisar as evidências científicas sobre a influência da disbiose intestinal na progressão da DRC, destacando seus mecanismos fisiopatológicos e abordagens terapêuticas potenciais.

METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma revisão narrativa da literatura com o objetivo de avaliar a relação entre disbiose intestinal e a progressão da doença renal crônica. A pesquisa foi conduzida em fevereiro de 2025, incluindo estudos publicados entre 2013 e 2025 para garantir a inclusão das evidências mais recentes sobre o tema.

A busca bibliográfica foi realizada nas bases de dados PubMed, utilizando os Descritores em Saúde (DeCS): *Dysbiosis*, *Chronic Kidney Disease*, *Gut Microbiota* e *Inflammation*, combinados com o operador booleano AND. Foram aplicados filtros para incluir apenas estudos revisados por pares e com acesso ao texto completo.

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: estudos publicados em inglês ou português, que abordassem diretamente a relação entre disbiose intestinal e a progressão da doença renal crônica. Foram considerados ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte, estudos transversais e revisões sistemáticas. Para garantir a qualidade da análise, os artigos deveriam apresentar metodologia clara, descrição detalhada da população estudada e abordagem estatística adequada.

Os critérios de exclusão incluíram estudos que não tratavam especificamente da relação entre disbiose intestinal e doença renal crônica, publicações com amostras muito pequenas, estudos sem grupo controle, metodologias inconsistentes, revisões narrativas sem critérios de seleção bem definidos, cartas ao editor, comentários e resumos de congressos. A busca inicial identificou 105 artigos. Todos os estudos foram submetidos a um processo de triagem que envolveu a leitura dos títulos e resumos. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 20 artigos foram selecionados para análise detalhada.

A avaliação crítica dos estudos selecionados considerou a metodologia empregada, o delineamento da pesquisa, a população estudada, o tamanho da amostra e os procedimentos analíticos utilizados. Os estudos foram analisados para identificar padrões, lacunas no conhecimento e consenso entre os achados.

A pergunta norteadora deste estudo foi: Como a disbiose intestinal influencia a progressão da doença renal crônica?. A partir da síntese dos dados obtidos, buscou-se discutir os mecanismos fisiopatológicos envolvidos, os impactos clínicos da disbiose em pacientes com doença renal crônica e potenciais estratégias terapêuticas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A relação entre disbiose intestinal e a progressão da doença renal crônica (DRC) tem sido amplamente estudada, evidenciando alterações na microbiota intestinal, inflamação sistêmica e acúmulo de toxinas urêmicas. Estudos demonstram que pacientes com DRC apresentam redução na diversidade microbiana e aumento de bactérias patogênicas, favorecendo um ambiente inflamatório persistente (Cigarran Guldris et al., 2017; Mihai et al., 2018; Plata et al., 2019; Ondrussek-Sekac et al., 2021; Vallianou et al., 2023). Além disso, há evidências de que o desequilíbrio na microbiota intestinal pode levar a alterações metabólicas significativas,

comprometendo a homeostase do hospedeiro e exacerbando a progressão da DRC (Dobrek, 2022; Kanbay et al., 2018; Meijers et al., 2018; Lohia et al., 2022).

Estudos apontam que a redução de bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta (SCFA), como a *Faecalibacterium prausnitzii*, compromete a integridade da barreira intestinal, permitindo a translocação de endotoxinas para a circulação sistêmica (Kanbay et al., 2018; Lopes et al., 2018; Tsuj et al., 2024). Além disso, a disbiose intestinal está associada à maior produção de toxinas urêmicas, como indoxil sulfato e p-cresil sulfato, que agravam a progressão da DRC através da ativação de vias inflamatórias e disfunção endotelial (Rysz et al., 2021; Glorieux et al., 2020; Bian et al., 2022). Essas substâncias também afetam o metabolismo hepático e contribuem para complicações cardiovasculares em pacientes renais (Kanbay et al., 2018; Vallianou et al., 2023; Martín-Del-Campo et al., 2023; Mihai et al., 2018).

Outro fator relevante é a alteração na absorção de nutrientes devido à permeabilidade intestinal aumentada, favorecendo o desequilíbrio metabólico e a deterioração da função renal (Meijers et al., 2018; Saranya & Viswanathan, 2023; Yang & Tarng, 2018). Estudos recentes demonstraram que o acúmulo de trimetilamina N-óxido (TMAO), um metabólito derivado da microbiota intestinal, também está diretamente relacionado ao agravamento da disfunção renal e ao aumento do risco cardiovascular (Tsuj et al., 2024; Nallu et al., 2017; Mihai et al., 2018).

A modulação da microbiota intestinal tem sido proposta como uma estratégia terapêutica para retardar a progressão da DRC. O transplante de microbiota fecal demonstrou efeitos benéficos na redução de toxinas urêmicas e na melhoria da função renal (Bian et al., 2022; Mihai et al., 2018). Além disso, intervenções dietéticas, como aumento do consumo de fibras e uso de prebióticos e probióticos, podem favorecer o crescimento de bactérias benéficas e reduzir a inflamação sistêmica (Lopes et al., 2018; Yang & Tarng, 2018; Wanchai et al., 2017; Plata et al., 2019). A suplementação com ácidos graxos de cadeia curta, produzidos pela fermentação de fibras por microrganismos intestinais, pode contribuir para a manutenção da integridade da barreira intestinal e redução do estresse oxidativo (Tsuj et al., 2024; Vallianou et al., 2020; Ondrussek-Sekac et al., 2021).

A alteração do eixo intestino-rim também influencia outras condições, como constipação crônica e sarcopenia, que afetam negativamente a qualidade de vida dos pacientes com DRC (Plata et al., 2019; Martín-Del-Campo et al., 2023; Nallu et al., 2017). A inflamação crônica resultante da disbiose intestinal pode agravar a perda de massa muscular, aumentando o risco de

complicações metabólicas nesses indivíduos (Saranya & Viswanathan, 2023). Além disso, a relação entre a microbiota intestinal e a regulação do sistema imunológico tem sido apontada como um fator crucial na prevenção de doenças autoimunes associadas à DRC (Vallianou et al., 2020; Ondrussek-Sekac et al., 2021).

O papel da microbiota na regulação da pressão arterial também tem sido explorado. Evidências indicam que metabólitos bacterianos afetam a sinalização do sistema renina-angiotensina, influenciando o desenvolvimento da hipertensão em pacientes com DRC (Meijers et al., 2018; Vallianou et al., 2020; Wanchai et al., 2017). Isso sugere que a manipulação da microbiota pode ter impacto clínico significativo no controle da hipertensão associada à DRC.

CONCLUSÃO

A presente revisão evidenciou que a disbiose intestinal desempenha um papel significativo na progressão da doença renal crônica, contribuindo para a inflamação sistêmica, acúmulo de toxinas urêmicas e complicações metabólicas (Cigarran Guldris et al., 2017; Mihai et al., 2018). Estudos demonstram que a redução da diversidade microbiana e o desequilíbrio na composição da microbiota estão diretamente associados ao agravamento da disfunção renal e às complicações cardiovasculares (Rysz et al., 2021; Kanbay et al., 2018).

Intervenções terapêuticas, como o uso de prebióticos, probióticos e estratégias dietéticas, demonstraram potencial para modular a microbiota intestinal e mitigar os efeitos adversos da disbiose na DRC (Bian et al., 2022; Lopes et al., 2018). No entanto, a heterogeneidade dos estudos e a ausência de padronização metodológica indicam a necessidade de pesquisas clínicas adicionais para validar a eficácia dessas abordagens (Yang & Tarng, 2018; Meijers et al., 2018).

Dessa forma, a compreensão aprofundada da interação entre microbiota intestinal e doença renal crônica é essencial para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas eficazes. Estudos futuros devem focar na investigação de tratamentos personalizados baseados no perfil microbiano individual, possibilitando novas abordagens na prevenção e manejo da DRC (Tsuji et al., 2024).

REFERÊNCIAS

BIAN, J. et al. **Faecal microbiota transplantation and chronic kidney disease.** *Nutrients*, v. 14, n. 12, p. 2528, 2022. DOI: 10.3390/nu14122528.

CIGARRAN GULDRIS, S.; GONZÁLEZ PARRA, E.; CASES AMENÓS, A. **Gut microbiota in chronic kidney disease.** *Nefrologia*, v. 37, n. 1, p. 9-19, 2017. DOI: 10.1016/j.nefro.2016.05.008.

DOBREK, Ł. **The kidney-gut axis in chronic kidney disease.** *Pol Merkur Lekarski*, v. 50, n. 299, p. 323-327, 2022.

GLORIEUX, G.; GRYP, T.; PERNA, A. **Gut-derived metabolites and their role in immune dysfunction in chronic kidney disease.** *Toxins (Basel)*, v. 12, n. 4, p. 245, 2020. DOI: 10.3390/toxins12040245.

KANBAY, M. et al. **The crosstalk of gut microbiota and chronic kidney disease: role of inflammation, proteinuria, hypertension, and diabetes mellitus.** *International Urology and Nephrology*, v. 50, n. 8, p. 1453-1466, 2018. DOI: 10.1007/s11255-018-1873-2.

LOPES, R. C. S. O. et al. **Modulation of intestinal microbiota, control of nitrogen products and inflammation by pre/probiotics in chronic kidney disease: a systematic review.** *Nutr Hosp.*, v. 35, n. 3, p. 722-730, 2018. DOI: 10.20960/nh.1642.

LOHIA, S.; VLAHOU, A.; ZOIDAKIS, J. **Microbiome in chronic kidney disease (CKD): an omics perspective.** *Toxins (Basel)*, v. 14, n. 3, p. 176, 2022. DOI: 10.3390/toxins14030176.

MARTÍN-DEL-CAMPO, F. et al. **Gut microbiota disturbances and protein-energy wasting in chronic kidney disease: a narrative review.** *J Nephrol.*, v. 36, n. 3, p. 873-883, 2023. DOI: 10.1007/s40620-022-01560-1.

MEIJERS, B.; JOURET, F.; EVENEPOEL, P. **Linking gut microbiota to cardiovascular disease and hypertension: lessons from chronic kidney disease.** *Pharmacological Research*, v. 133, p. 101-107, 2018. DOI: 10.1016/j.phrs.2018.04.023.

MIHAI, S. et al. **Inflammation-related mechanisms in chronic kidney disease prediction, progression, and outcome.** *Journal of Immunology Research*, v. 2018, p. 2180373, 2018. DOI: 10.1155/2018/2180373.

NALLU, A. et al. **Gut microbiome in chronic kidney disease: challenges and opportunities.** *Translational Research*, v. 179, p. 24-37, 2017. DOI: 10.1016/j.trsl.2016.04.007.

ONDRUSSEK-SEKAC, M.; NAVAS-CARRILLO, D.; ORENES-PIÑERO, E. **Intestinal microbiota alterations in chronic kidney disease and the influence of dietary components.** *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, v. 61, n. 9, p. 1490-1502, 2021. DOI: 10.1080/10408398.2020.1761771.

PLATA, C. et al. **The gut microbiota and its relationship with chronic kidney disease.** *International Urology and Nephrology*, v. 51, n. 12, p. 2209-2226, 2019. DOI: 10.1007/s11255-019-02291-2.

RYSZ, J. et al. **The impact of CKD on uremic toxins and gut microbiota.** *Toxins (Basel)*, v. 13, n. 4, p. 252, 2021. DOI: 10.3390/toxins13040252.

SARANYA, G. R.; VISWANATHAN, P. **Gut microbiota dysbiosis in AKI to CKD transition.** *Biomedicine & Pharmacotherapy*, v. 161, p. 114447, 2023. DOI: 10.1016/j.biopha.2023.114447.

TSUJ, K. et al. **The Gut-Kidney Axis in Chronic Kidney Diseases.** *Diagnostics (Basel)*, v. 15, n. 1, p. 21, 2024. DOI: 10.3390/diagnostics15010021.

VALLIANOU, N. G. et al. **Gut microbiota and its role in the brain-gut-kidney axis in hypertension.** *Current Hypertension Reports*, v. 25, n. 11, p. 367-376, 2023. DOI: 10.1007/s11906-023-01263-3.

VALLIANOU, N. G.; GELADARI, E.; KOUNATIDIS, D. **Microbiome and hypertension: where are we now?***Journal of Cardiovascular Medicine (Hagerstown)*, v. 21, n. 2, p. 83-88, 2020. DOI: 10.2459/JCM.0000000000000900.

WANCHAI, K. et al. **Role of gastrointestinal microbiota on kidney injury and the obese condition.** *American Journal of Medical Sciences*, v. 353, n. 1, p. 59-69, 2017. DOI: 10.1016/j.amjms.2016.11.019.

YANG, C. Y.; TARNG, D. C. **Diet, gut microbiome and indoxyl sulphate in chronic kidney disease patients.***Nephrology (Carlton)*, v. 23, Suppl 4, p. 16-20, 2018. DOI: 10.1111/nep.13452.